

Maestría en Gerenciamiento Integral de Servicios de Enfermería

Consulte el texto completo de esta tesis escribiendo a maestria.enfermeria@maimonides.edu indicando el título de la tesis y el autor/a.

Título	Satisfacción percibida respecto del cuidado enfermero con relación a usuarios / sujetos de atención y sus acompañantes en el Servicio de Clínica Médica del Hospital Zonal de Comodoro Rivadavia Agosto 2019.
Autor/a	Lic. Alen, Horacio.
Director/a	Dr. Lic. Daniel Gutiérrez Raina
Resumen	<p>Introducción: La satisfacción del usuario/ sujeto de atención y de los acompañantes es un indicador de calidad de la atención brindada por el equipo de enfermería, he aquí la importancia de evaluarla y detectar oportunidades de mejora. Los estudios sobre éste tema con los cuidados enfermeros en los usuarios hospitalizados, han presentado recientemente un auge motivado, entre otras cosas, por considerarlo como indicador del cumplimiento de los cuidados de este personal y de la calidad del servicio otorgado. La satisfacción del usuario / sujeto de atención se mide a través de diferentes indicadores, uno de ellos considera la evaluación a través de dimensiones.</p> <p>Objetivo: Conocer el nivel de satisfacción de usuarios / sujeto de atención internados y sus acompañantes en el Servicio de Clínica Médica del Hospital Regional de Comodoro Rivadavia de la atención brindada por el equipo de Enfermería.</p> <p>Conocer si existe correlación positiva entre el nivel de satisfacción percibida por los usuarios / sujeto de atención con relación al nivel de satisfacción percibido por sus respectivos acompañantes.</p> <p>Material y Métodos: La muestra fue no probabilística por conveniencia y correspondió la totalidad de todos los Usuarios / sujetos de atención y acompañantes que se encontraban internados en el servicio de Clínica médica con 48 horas o más de internación en el servicio en el mes de agosto del año 2019 y que cumplían con los criterios de inclusión en el</p>

	<p>momento de relevar los datos. Los resultados obtenidos a través del análisis estadístico realizado con el SPSS, para mediar la confiabilidad del instrumento y verificar que tenga consistencia interna se utilizó el Coeficientes Alfa de Cronbach obteniéndose un valor mayor a 0.8 el cual es considera bueno.</p> <p>Resultados: En total se realizaron 133 encuestas a los usuarios / sujetos de atención y acompañantes, edades entre los 21 y 64 años, se puede apreciar que la población está bien representada en un 50% aprox, de cada genero la mayoría de la población 26, 3% no pasa el nivel académico de secundaria completa. El 4.48 % de los encuestados respondieron que la atención del cuidado enfermero es poco satisfecho, el 39.55% satisfecho, el 54.48% muy satisfecho y el 1.49% extremadamente satisfecho.</p> <p>Conclusión: Los usuarios / sujetos de atención y acompañantes manifiestan sentirse satisfechos con los cuidados enfermero que proporciona el personal de enfermería de clínica médica del Hospital Regional Manuel Sanguinetti, se pudo detectar que el componente que dio resultado negativo ha sido de los bienes tangibles aquí es necesario, considerando que es una actividad y responsabilidad propia del servicio de Hotelería y Mantenimiento.</p>
<p>Palabras clave</p>	<p>Usuario/ Sujeto de Atención Acompañante, Cuidado Enfermero, Nivel de Satisfacción, Servicio Clínica Medica H.R.C.R, Sujeto de Atención.</p>